

Reporte Semanal do Bitcoin

08/05/2023
Vol. 2, N°. 19/ 2023
ISSN 2764-5452

Professores Helcio Hoffmann
e Hugo Meza.

Ficha Técnica

Publicação da Amauta - Economia Criativa

Rua Boleslau Kuroski, 102 - Mossungue - Curitiba - Paraná

Brasil

<https://reporte.amauta.com.br/>

contato@amauta.com.br

Diretor: Hugo Eduardo Meza Pinto

Editores: Helcio Hermes Hoffmann e Hugo Eduardo Meza Pinto.

Arte gráfica: Valeria Drago.

Diagramação: Marcos Fabiano Okubo e Wagner Roger dos Santos.

Vol. 2, Nº. 19/ 2023

Periodicidade: Semanal

Ciências Econômicas. Mercado Financeiro. Criptomoedas.

www.amauta.com.br

Brasil 2023.

ISSN 2764-5452

Apoie este Reporte: PIX: contato@amauta.com.br

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Apresentação

Este relatório gratuito semanal visa discutir o comportamento do Bitcoin, um ativo financeiro digital, fornecendo notícias, análises gráficas e informações sobre novidades, softwares e aplicativos relacionados ao criptoativo. O objetivo é contribuir para o debate em torno da cultura do Bitcoin, com a Amauta, uma instituição de economia criativa, buscando disseminar conhecimento sobre inovação, educação e finanças na comunidade acadêmica e empresarial. Esperamos que este trabalho seja uma contribuição valiosa para o debate.

Nós reconhecemos a importância do Bitcoin e seu impacto na economia global, e é por isso que nos dedicamos a fornecer informações atualizadas para nossos leitores. Acreditamos que, ao promover a discussão e o entendimento do Bitcoin, podemos ajudar a incentivar a adoção e o uso responsável dessa tecnologia disruptiva.

Além de fornecer análises e informações sobre o Bitcoin, também encorajamos nossos leitores a se educarem sobre finanças pessoais e investimentos. Acreditamos que, com o conhecimento adequado, qualquer pessoa pode tomar decisões financeiras inteligentes e bem informadas.

Estamos comprometidos em fornecer informações de alta qualidade e precisas, e nos esforçamos para manter nossos leitores atualizados sobre as últimas tendências e desenvolvimentos no mundo do Bitcoin. Esperamos que você aproveite nosso relatório e que ele contribua para sua compreensão do Bitcoin e das finanças pessoais em geral.

19. QUAL A GRANDE INOVAÇÃO QUE O BLOCKCHAIN APRESENTA AO MUNDO FINANCEIRO?

A grande inovação que o blockchain apresenta para o mundo financeiro é a possibilidade de criar um sistema descentralizado e seguro de registro de transações. O blockchain é uma tecnologia que permite o registro de transações em um livro-razão distribuído e criptografado, em que todas as transações são verificadas e validadas por uma rede de nós, sem a necessidade de intermediários. Isso significa que as transações podem ser realizadas de forma mais eficiente, rápida e segura, reduzindo os custos e riscos associados a intermediários, como bancos e outras instituições financeiras.

Além disso, o blockchain também permite a criação de novos modelos de negócios baseados em tokens digitais, como as criptomoedas, que podem ser usados como meio de troca, reserva de valor ou como ativos financeiros negociáveis.

Embora o blockchain ainda esteja em estágios iniciais de adoção no mundo financeiro, acredita-se que essa tecnologia tem o potencial de revolucionar a forma como as transações financeiras são realizadas, aumentando a transparência, a eficiência e a segurança do sistema financeiro global.

Existem diversas aplicações possíveis para o blockchain em diferentes setores da economia. No setor financeiro, por exemplo, algumas das aplicações mais conhecidas incluem:

- Transferência de valor: o blockchain permite a transferência de valor diretamente entre duas partes sem a necessidade de intermediários, como bancos. Isso pode ser útil para remessas internacionais, por exemplo, pois pode reduzir os custos e aumentar a velocidade das transações.

- Pagamentos: o blockchain também pode ser usado para processar pagamentos de forma mais eficiente e segura. Algumas empresas já estão oferecendo soluções de pagamento baseadas em criptomoedas, como o Bitcoin e o Ethereum.
- Empréstimos e financiamento: o blockchain também pode ser usado para facilitar empréstimos e financiamento de projetos. Algumas empresas estão criando plataformas de empréstimo P2P (peer-to-peer) baseadas em blockchain, que permitem que investidores emprestem dinheiro diretamente para tomadores de empréstimo, sem a necessidade de intermediários.
- Investimentos: o blockchain pode ser usado para criar novos modelos de investimento, como os ICOs (Initial Coin Offerings) e STOs (Security Token Offerings). Esses modelos permitem que empresas levantem fundos diretamente do público, vendendo tokens digitais que representam uma participação na empresa.
- Identidade digital: o blockchain pode ser usado para criar sistemas de identidade digital seguros e descentralizados, que permitem que as pessoas controlem seus próprios dados pessoais e compartilhem apenas as informações necessárias para cada transação.

Essas são apenas algumas das aplicações possíveis para o blockchain no setor financeiro. À medida que a tecnologia evolui e mais empresas começam a explorar suas possibilidades, é provável que surjam novas aplicações e modelos de negócio baseados em blockchain.

Por isto e muito mais, acreditamos que o Bitcoin vai se valorizar no futuro, ainda mais.

Arte digital da Semana

A arte semanal é o Bitcoin no caminho a Machu Picchu que faremos em breve (Julho).
Arte da nossa querida Valeria Drago @valukki

Análise do Bitcoin

Gráfico Mensal

- Setas vermelhas representam suporte;
- Setas verdes representa resistências;
- Candle mensal de indecisão, com teal's iguais para cada lado demonstrando certa indecisão;
- Mima 17 dos ROC's perdendo força, isto persiste a algumas semanas (Circulo amarelo).

Análise do Bitcoin

Gráfico Semanal

- Setas vermelhas representam regiões de suporte;
- Setas verdes representam regiões de resistência;
- Encostando na linha inferior do canal de alta e também da consolidação que iniciou em 19/03/2023;
- Muita atenção a rompimentos de canais, normalmente temos ótimos trades quando estes fatores acontecem;
- Roc 17 acima de zero perdendo força (Pode ser interpretado como Setup);
- Preço continua entre \$32.1 K e \$ 22.5 K sendo estes os maiores suportes e resistências (temos pequenas mudanças neste sentido, porem isto vem persistindo desde o dia 16/01/2023).

Gráfico diário

- Setas verdes representam regiões de resistência;
- Setas vermelhas representam regiões de suportes;
- Desde 18/03/2023 em consolidação, rompimentos podem oferecer ótimas oportunidades;
- Preço consolidado e ROC's em queda mostrando suas divergências.

Gráfico 2 horas

- Setas vermelhas indicam suportes;
- Setas verdes indicam resistências;
- Preço lateralizado desde 21/04/2023;
- ROC's em queda com preço em consolidação, clara divergência;
- ROC's formando leque ordenado abaixo da linha zero, muito atenção a eventuais rompimentos.

OBS: Momentos longos de consolidação requerem atenção, grande volume de negócios são realizados, eventuais rompimentos geram ótimas oportunidades.

E-Book Gratuito
Livro de
educação
financeira.

Professor
Hugo Meza

Download [aqui](#)

**OFERTA
IMPERDÍVEL**

**CURSO: APRENDA A
MONTAR UMA CARTEIRA
DE FUNDOS
IMOBILIÁRIOS**

20/05

DAS 8H ÀS 12H VIA MEET

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Inscrições [aqui](#)

CURSO EAD

MULTIPLIQUE SEU DINHEIRO NA RENDA FIXA

com Juliana Maschio

INSCREVA-SE

www.amauta.com.br

[Assista uma aula grátis: https://bit.ly/3Sv1IYp](https://bit.ly/3Sv1IYp)

Curso
EAD

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

METAVERSO

INTRODUÇÃO E PRÁTICA

com Hugo Eduardo Meza Pinto

cursos.amauta.com.br

cursos.amauta.com.br

The image shows a promotional banner for Vector Crypto. At the top left, the Vector logo (a green 'V' with 'vector' and 'Nelogica' below it) and the Amauta logo (a colorful 'A' with 'amauta' below it) are displayed. To the right, there is a language selector showing 'Português (BR)'. The main visual is a laptop displaying a complex trading interface with multiple charts, including candlestick and volume charts, and a table of market data. Below the laptop, the text reads: 'Vector: a plataforma que vai levar seus investimentos em cripto a outro patamar!' followed by a paragraph: 'Mergulhe nas poderosas ferramentas, recursos exclusivos de análise e execução de ordens, e ainda desfrute de avançados sistemas de segurança e integração com as maiores exchanges do mundo.' At the bottom left, there is a green button with the text 'TESTAR 30 DIAS GRÁTIS'.

<https://www.vectorcrypto.com.br/pt/promo/amauta>

Amauta - Soluções Inteligentes.

É uma empresa colaborativa de economia criativa dedicada a aplicar a inovação em áreas como educação, finanças, turismo e empreendedorismo.

A “destruição criativa” (disrupção) é a capacidade de mudanças nas atividades convencionais a partir da inserção de variáveis capazes de provocar alterações significativas.

Curso Online

**MULTIPLIQUE SEU
DINHEIRO NA
RENDA FIXA**

com Juliana Maschio

Curso EAD: Multiplique seu dinheiro na Renda Fixa
Aprenda a aplicar seu dinheiro na Renda Fixa e aproveite os altos rendimentos pagos sem correr riscos. O curso te dá acesso vitalício.

**INVESTINDO DIRETAMENTE
NO GRÁFICO**

com Helcio Hoffmann

CURSO PRESENCIAL

Conheça nosso directório de links
Aqui

CAMINHO A MACHU PICCHU V

03 a 08 de julho de 2023

Pré-inscrições
Aqui

***A*mauta**
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL